

Estudo parasitológico de protozoários e helmintos em uma escola municipal de Itabuna, Bahia, Brasil

FERNANDA LUIZA ANDRADE DE AZEVEDO¹

JULIANO OLIVEIRA SANTANA¹

Professora orientadora: Ana Paula Melo Mariano - Farmacêutica-Bioquímica (UFBA), Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (UESC).

¹Acadêmicos da Faculdade de Farmácia da União Metropolitana de Educação e Cultura - UNIME, Av. José Soares Pinheiro, 1191, Lomanto Jr, 45601-051, Itabuna, BA.

Autor responsável: J. O. Santana. - e-mail: julinosantana@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

As análises feitas observando os princípios da parasitologia são de fundamental importância para uma interpretação epidemiológica, pois, as doenças parasitárias são freqüentes na população mundial. Alguns parasitos representam um grave problema de saúde pública sendo na maioria das vezes, ao lado da má nutrição, os responsáveis por deficiência no aprendizado das crianças e no desenvolvimento físico².

Os protozoários englobam todos os organismos protistas, eucariotas, exclusivamente unicelulares com ampla dispersão em ambientes úmidos e aquáticos, com espécies de vida livre e outras parasitárias. Apenas dezenas de espécies infectam o homem⁷.

Os helmintos, por sua vez, constituem um grupo muito numeroso, pertencendo a diversos filos e se caracterizam pela ausência de segmentação e celoma, sendo sua ocorrência

no homem muito comum. Estas infecções em geral, resultam, para o hospedeiro, em lesões que se manifestam de formas variadas⁷.

Os agravos que os parasitos intestinais podem causar ao homem incluem, entre outros: a obstrução intestinal (*Ascaris lumbricoides*), a desnutrição (*Ascaris lumbricoides* e *Trichuris trichiura*), quadros de diarreias e má absorção de nutrientes (*Giardia lamblia*). As manifestações clínicas são usualmente proporcionais à carga parasitária adquirida pelo indivíduo¹¹.

Diversos fatores contribuem nas infecções de parasitos intestinais em seres humanos como a deficitária rede de esgotos, as precárias condições de higiene aliadas á falta de limpeza dos reservatórios de água e a não utilização de água filtrada ou fervida. Essas deficiências de princípios higiênicos e precárias condições de moradia favorecem a disseminação e podem levar a incidência de para-

sitoses em determinadas regiões².

Por sua vez, o presente estudo foi realizado com o objetivo de caracterizar as infecções intestinais por protozoários e/ou helmintos, identificar os fatores associados a estas doenças visando conscientizar a população sobre problemas de saúde pública e avaliar os resultados dos exames das crianças, com o intuito de contribuir para que as intervenções em saneamento e saúde possam ser priorizadas de forma mais eficaz, no sentido de proteger a saúde infantil.

MATERIAIS E MÉTODOS

A escola selecionada para o estudo situa-se no Bairro Lomanto Júnior no município de Itabuna (Figura 1). Esta cidade esta localizada na mesoregião do sul da Bahia, a 426 Km de Salvador, e abriga uma população de 212.245 habitantes. Seu clima é tropical úmido sem estação seca, sendo as chuvas uniformemente distribuídas durante o ano^{1 6}.

Figura 1 – Localização da Cidade de Itabuna, Estado da Bahia – Brasil.
Fonte: Acervo do autor

O material para estudo foi colhido e analisado no período de junho a agosto de 2008, onde foram avaliados 41 exames parasitológicos de fezes em crianças de 7 a 14 anos de idade, que cursam da 1ª a 4ª série do ensino fundamental com matrícula regular em uma escola pública do município apresentado.

A escola é circunvizinha dos bairros periféricos: Odilon, Nova Itabuna, Santa Catarina, Bananeira e Novo Lomanto. Essas localidades sofrem com a falta de saneamento básico e precárias condições de moradias.

A amostragem definida para realização dos exames parasitológicos foi do tipo aleatória simples com sorteio de 80 crianças, correspondendo 70% dos estudantes matriculados na instituição no período matutino, para posteriormente serem analisados os resultados e comparados com o perfil epidemiológico local.

A metodologia utilizada a fim de relacionar os aspectos sócio-econômicos com o processo saúde-doença foi de estimativa rápida¹⁰, sendo utilizados os instrumentos: inquérito através de um passeio ambiental e entrevistas com lideranças.

Previamente, foi realizada uma palestra educativa com os pais, solicitando autorização para as crianças participarem do projeto, nesta ocasião foram distribuídos coletores identificados com o nome completo

da criança, sexo, idade e série, pelo qual foram orientados sobre a coleta do material biológico. Após uma semana os coletores com o material colhido foram encaminhados ao Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Farmácia da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME), unidade de Itabuna-BA.

As amostras foram processadas dentro de 24 horas conforme o método Mariano & Carvalho⁹ utilizado para diagnosticar ovos, larvas de helmintos e cistos de protozoários. De cada amostra foram confeccionadas três lâminas coradas com lugol para posterior análise ao microscópio óptico na objetiva de 10X e 40X.

Após o processamento e análise das amostras, os laudos foram liberados para os responsáveis durante uma nova palestra educativa abordando temas sobre prevenção, conscientização e tratamento. Aqueles que apresentaram alguma parasitose foram encaminhados ao serviço de saúde local para o tratamento adequado.

Para promover a educação higiênico-sanitária, foi realizada uma palestra informativa com os pais dos estudantes abordando aspectos pertinentes as medidas de saneamento básico, tratamento da água e higienização de alimentos.

RESULTADOS

Das 80 crianças selecionadas apenas 41 contribuíram para realização do exame parasitológico de fezes e em 16 (39,02%) estudantes foram identificados protozoários ou helmintos parasitados e 25 (60,98%) não apresentaram formas parasitárias (Tabela 1).

Tabela 1 – Resultado do estudo parasitológico das 41 amostras fecais em uma escola municipal, Itabuna-BA, 2008.

Resultados	Frequência	Número de indivíduos
Parasitados	39,02%	16
Não parasitados	60,98%	25
Total	100%	41

Nas crianças parasitadas, observou-se que 12,50% apresentavam poliparasitismo e que 87,50% eram unoparasitadas. Entre os helmintos destacaram-se *Trichuris trichiura* 25% (4), *Ascaris lumbricoides* 18,75% (3), *Hymenolepis nana* 6,25% (1), e entre os protozoários destacaram-se a *Giardia lamblia* 43,75% (7) e *Endolimax nana* 6,25% (1) (Tabela 2).

Tabela 2 – Prevalência de espécies através do exame parasitológico em amostras fecais de 16 crianças em uma escola municipal, Itabuna-BA, 2008.

Parasitos	Frequência	Indivíduos parasitados
<i>Giardia lamblia</i>	43,75%	7
<i>Trichuris trichiura</i>	25,00%	4
<i>Ascaris lumbricoides</i>	18,75%	3
<i>Hymenolepis nana</i>	6,25%	1
<i>Endolimax nana</i>	6,25%	1
TOTAL	100%	16

A maior incidência diagnosticada no estudo foi encontrada no sexo feminino (56,25%), ocorrendo dessa forma uma menor prevalência no sexo masculino (43,75%) (Quadro 1).

Tabela 1 – Total de parasitos encontrados nas crianças de acordo com o sexo, Itabuna-BA, 2008.

Sexo	Nº	%
Feminino	9	56,25
Masculino	7	43,75
Total	16	100

Quando se analisa a idade dos participantes em relação à frequência parasitária, percebe-se que a maior incidência foi encontrada nos intervalos que correspondem à faixa entre 7 a 10 anos de idade (Tabela 3).

Tabela 3 – Frequência parasitária em 16 amostras fecais de criança em uma escola municipal conforme a faixa etária, Itabuna-BA, 2008.

Faixa	Frequência
7 — 10	14
11 — 14	2
Total	16

Tabela 4 – Resultado do levantamento parasitológico em amostras fecais, de acordo com a faixa etária, de 16 crianças em uma escola municipal. Itabuna-BA, 2008.

Parasitas Encontrados	Faixa etária (anos)					
	7 a 10		11 a 14		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<i>Giardia lamblia</i>	6	(37,50)	1	(6,25)	7	(43,75)
<i>Trichuris trichiura</i>	4	(25,00)	0	(0,00)	4	(25,00)
<i>Ascaris lumbricoides</i>	2	(12,50)	1	(6,25)	3	(18,75)
<i>Hymenolepis nana</i>	1	(6,25)	0	(0,00)	1	(6,25)
<i>Endolimax nana</i>	1	(6,25)	0	(0,00)	1	(6,25)
Total	14	87,50	2	12,50	16	100,00

Tabela 5 – Resultado do levantamento parasitológico em amostras fecais, de acordo com o sexo, de 16 crianças em uma escola municipal. Itabuna-BA, 2008.

Parasitas Encontrados	Sexo					
	masculino		feminino		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<i>Giardia lamblia</i>	4	(25,00)	3	(18,75)	7	(43,75)
<i>Trichuris trichiura</i>	1	(6,25)	3	(18,75)	4	(25,00)
<i>Ascaris lumbricoides</i>	1	(6,25)	2	(12,50)	3	(18,75)
<i>Hymenolepis nana</i>	1	(6,25)	0	(0,00)	1	(6,25)
<i>Endolimax nana</i>	0	(0,00)	1	(6,25)	1	(6,25)
Total	7	43,75	9	56,25	16	100,00

DISCUSSÃO

Analisando o estudo em relação à idade, os resultados encontrados foram semelhantes aos descritos na literatura, isto é, a *Giardia lamblia* foram mais freqüentes em alunos de faixa etária mais baixa (7-10 anos). A alta prevalência se deve provavelmente a falta de hábitos higiênicos e/ou a ausência de imunidade à reinfeção.

Verificou-se que quanto menor a idade da criança, maior o risco da mesma apresentar parasitoses intestinais. Este achado pode ser explicado pelo fato das crianças mais novas terem menos consciência de higiene e hábitos de levar objetos contaminados e mãos sujas à boca, favorecen-

do a infecção por esses patógenos.

Na distribuição dos participantes dentro da variável sexo, constatou-se que a porcentagem parasitária não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos (Tabela 4).

Não foi detectada diferença significativa quando analisou-se a ocorrência de infecção por alguma parasitose por faixa etária e sexo (Tabelas 4 e 5). No entanto, quando foi realizada análise individual das parasitoses mais freqüentes, por faixa etária, foi visto no grupo de 7-10 anos a prevalência de *Giardia lamblia* e *Trichuris trichiura* foi significativamente maior em relação ao grupo da faixa de 11-14 anos, onde o mesmo apresentou-se com baixa

carga parasitária.

No estudo realizado em 2003⁵ com 72 crianças entre a faixa etária de 5 a 14 anos em uma escola pública do estado de Minas Gerais, também detectou-se a maior incidência do parasita *Giardia lamblia*, identificado em 22 (30,5%) das amostras fecais.

Os resultados diagnosticados também se coadunam com outros levantamentos parasitológicos feitos em algumas cidades brasileiras, que demonstram a giardíase uma das principais parasitoses intestinais entre crianças, evidenciando que tanto a idade, quanto o nível sócio-econômico, são determinantes para giardíase e sua proliferação. Crianças de escolas ou creches têm contato

íntimo maior entre si, o que favorece a transmissão pessoa-a-pessoa deste protozoário^{3,4,8}.

As análises parasitológicas confirmam que o índice encontrado de parasitismo por protozoários e helmintos está ligado à grande falta de saneamento básico, o que contribui para sua disseminação, como também está associada a vários fatores: a não utilização de água filtrada ou fervida, alimentos não higienizados antes de serem consumidos, contato direto (pessoa-pessoa) principalmente em locais de aglomerações, reservatórios contaminados e maus hábitos de higiene.

A fim de investigar o processo saúde-doença, foram realizados estudos através do método de estimativa rápida¹⁰. Com base nessas informações detectamos que a maioria dos bairros atendidos pela educação infantil da escola em estudo não são acolhidos freqüentemente pela coleta pública do lixo, por essa precariedade, os moradores formam lixões nos locais públicos contribuindo na proliferação de cistos da giardíase que são veiculadas através de vetores (baratas e moscas). As ruas são desprovidas de pavimentação e durante o período de seca ou de racionamento as comunidades são obrigadas a utilizar fontes alternativas de abastecimento aproveitando as águas do Rio Cachoeira sendo este parcialmente poluído e impróprio para o consumo e uso doméstico.

A qualidade da água encontrada em rios facilita a infecção por parasitoses intestinais, como também a ingestão de vegetais crus e de partículas de terras contaminadas⁷.

Quanto ao esgotamento sanitário, há evidências de que o maior risco para as helmintoses e os protozoários intestinais está associado à disposição dos esgotos no terreno ou nas ruas. Embora o escoamento nos córregos

também tenha caráter protetor, pois afastam rapidamente os excretas da família geradora, esta solução coloca em risco a saúde da população que moram próximo do ponto de despejo. Essas observações configuram um cenário de risco parasitário as crianças e seus familiares.

No intuito de incluir o público infantil na importância da prevenção parasitária, foi elaborada e executada uma peça teatral na escola pelos estudantes da Faculdade Farmácia da UNIME-Itabuna.

CONCLUSÃO

Com a prevalência diagnosticada de protozoários e helmintos intestinais (39,02%), recomenda-se que os programas municipais voltados para o controle da saúde pública sejam enquadrados com maior freqüência nos bairros atendidos pela educação da escola municipal em análise.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ANDRADE, Maria Palma. Itabuna – Novo Estudo Monográfico. 2º Edição, Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, 1979.
2. CIMERMAN, B e CIMERMAN S. Parasitologia Humana e Seus Fundamentos Gerais. São Paulo: Ed. Atheneu, 2008.
3. COSTA-MACEDO, L.M.; MACHADO-SILVA, J.R.; RODRIGUES-SILVA, R.; OLIVEIRA, L.M.; VIANA, M.S.R. Enteroparasitoses em pré-escolares de comunidades favelizadas da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Caderno Saúde Pública. v.14, n.4, p.851-855, out-dez, 1998.
4. FERREIRA, C.B.; JUNIOR, O.M. Enteroparasitoses em escolares do distrito de Martinésia, Uberlândia, MG: um estudo-piloto. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. v. 30, n. 5, p. 373-377, set-out, 1997.
5. FERREIRA, P.; LIMA, M.R.; OLIVEIRA, F.B.; PEREIRA, M.L.M.; RAMOS, L.M.; MARÇAL, M.G.; COSTA-CRUZ, J.M. Ocorrência de parasitas e comensais intestinais em crianças de escola localizada em assentamento de sem-terras em campo Florido, Minas Gerais, Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. v. 36, n. 1, p. 109-111, jan-fev, 2003.
6. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). População estimada.

Este estudo demonstra a necessidade do controle das crianças com o meio contaminado, e suas consequências patogênicas. Os programas a serem desenvolvidos devem incluir a cobertura e qualidade nos serviços de abastecimento de água e a eliminação dos esgotos nos terrenos e ruas por meio da implantação de redes coletoras.

O conhecimento das espécies e dos percentuais de infecção são recursos importantes para uma melhor adequação das medidas preventivas a serem planejadas pelas equipes de saúde.

AGRADECIMENTO

Agradecemos aos docentes Ana Paula Melo Mariano, Pedro Costa Campos Filho e aos estudantes da Faculdade de Farmácia da UNIME-Itabuna pelo apoio e colaboração durante a realização deste projeto.

Itabuna, 2008. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2008/POP2008_DOU.pdf>. Acesso em: 21 de janeiro de 2009.

7. NEVES, David Pereira. Parasitologia Humana. São Paulo: Ed. Atheneu, 2005.
8. MACHADO, R.C.; MARCARI, E.L.; CRISTANTE, S.F.V.; CARARETO, C.M.A. Giardíase e helmintíases em crianças de creches e escolas de 1º e 2º grau (públicas e privadas) da cidade de Mirassol (SP, Brasil). Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. v. 32, n. 6, p. 697-704, Nov-dez, 1999.
9. MARIANO, M. M.; CARVALHO, S. M. S.; MARIANO, A. P. M.; ASSUNCAO, F. R.; CARZOLA, I. M. Uma Nova Opção para Diagnóstico Parasitológico: Método de Mariano e Carvalho. Newslab. v. 68, n. 68, p. 132-140, fev-mar, 2005.
10. MEDRONHO, Roberto A. Epidemiologia. São Paulo: Ed. Atheneu, 2002.
11. STEPHENSON, L.S. The impact of helminth infections on human nutrition. London, Taylon & Francis, 1987.
12. VIEIRA, Sonia Maria. Introdução a Bioestatística. São Paulo: Campus, 2004.